

SUVCHECHAK, QIZAMIQ VA SKARLATINA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNI DIAGNOSTIKASI VA PROFILAKTIKASI

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Termiz filiali Mikrobiologiya,
jamoat salomatligi gigiyena va menejment kafedrasasi assistenti.

Almardonova Zulxumor Jalilovna.

almardonovazulxumor1965@gmail.com

Mavzuning dolzarbligi. Suvchechak (varicella), qizamiq (kor) va skarlatina (yo'tal toshmasi) — bolalik davrida keng tarqalgan, yuqori yuqumli infeksiyon kasalliklar bo'lib, ular asosan havo-tomchi yo'li orqali yuqadi. Ushbu kasalliklar kechishi vaqtida yuzaga keladigan asoratlari (meningit, pnevmoniya, otit, nefrit va boshqalar) bolalar salomatligi uchun katta xavf tug'diradi. Ayni paytda bolalar va o'smirlar orasida ushbu infeksiyalarning qayta ko'tarilishi ushbu mavzuni o'ta dolzarb etmoqda.

Tadqiqot maqsadi: Suvchechak, qizamiq va skarlatina bilan og'rigan bemorlarning klinik belgilari, diagnostika usullari va samarali profilaktika choralarini o'rganish, kasalliklarning oldini olish va ularni erta aniqlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Material va usullar. Tadqiqot 2022–2024 yillar davomida tuman bolalar poliklinikalari va yuqumli kasalliklar shifoxonalarida kuzatilgan 90 nafar (30 nafardan) suvchechak, qizamiq va skarlatina bilan og'rigan bolalar misolida olib borildi. Bemorlarning klinik ko'rinishlari, laborator tekshiruvlar (qon, siydik, virusologik testlar), epidemiologik anamnezlar asosida baholandi. Profilaktika choralarining samaradorligi statistik jihatdan tahlil qilindi.

Natijalar

1. Suvchechak holatlarida tana harorati ko'tarilishi, qichishuvchi toshmalar va umumiy intoksikatsiya belgilari ustun bo'ldi.

2. Qizamiqda burun oqishi, kon'yunktivit, yo'tal bilan boshlanib, 3–5 kun ichida xos toshmalar paydo bo'lishi kuzatildi.

3. Skarlatinada esa yuqori harorat, tillarning "malinali" tus olishi, tonzillit va mayda nuqtali toshmalar asosiy diagnostik belgi bo'ldi.

4. Laborator tekshiruvlar (serologik testlar, PZR) orqali aniqlik kiritilgan holatlar 65%ni tashkil etdi.

5. Profilaktika sifatida qizamiqqa qarshi emlash samaradorligi yuqori bo'lib, emlangan bolalar orasida kasallanish holatlari 8 barobar kam kuzatildi.

6. Suvchechak va skarlatina bilan og'rigan bolalar uchun uyda alohida parvarish, gigiyena, dezinfeksiya va izolyatsiya choralarining to'liq bajarilishi ikkilamchi yuqtirish holatlarini kamaytirishga yordam berdi.

Xulosa. Suvchechak, qizamiq va skarlatina bolalar orasida keng tarqalgan yuqumli kasalliklar bo'lib, ularni erta aniqlash, to'g'ri davolash va samarali profilaktika choralarini qo'llash orqali sog'liq uchun xavfli asoratlarning oldini olish mumkin. Ayniqsa, emlash, gigiyena talablariga rioya qilish va bemorlarni o'z vaqtida izolyatsiya qilish kasalliklar tarqalishini sezilarli darajada kamaytiradi.